

NUTQNI ENG KICHIK MA'NO ANGLATUVCHI BIRLIKLARGA AJRATISH

Dushatova Shohsanam,

FarDU, o'qituvchi

Davronova Xushnuda,

FraDU, 3-bosqich talabasi

Sh.dushatova@pf.fdu.uz

ANNOTATSIYA: til va nutq asosan to'rtta yarusdan tashkil topgan bo'lib bular fonetika, morfologiya, leksikologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiya va sintaksis yaruslari birlashmasi esa grammatika deb ataladi. Quyidagi maqolada biz end kichik ma'no anglatuvchi bo'laklarni ko'rib chiqamiz,

KALIT SO'Z VA IBORALAR: til, tilshunoslik, til yaruslari, morfologiya, morf, morfema, fon, fonema.

ANNOTATION: language and speech are mainly composed of four layers: phonetics, morphology, lexicology and syntax. The union of the layers of morphology and syntax is called grammar. In the following article, we will look at fragments with the smallest meaning.

KEY WORDS AND PHRASES: language, linguistics, language levels, morphology, morph, morpheme, phone, phoneme.

АННОТАЦИЯ: язык и речь в основном состоят из четырех слоев: фонетического, морфологического, лексикологического и синтаксического. Объединение слоев морфологии и синтаксиса называется грамматикой. В следующей статье мы рассмотрим фрагменты с наименьшим значением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ: язык, лингвистика, языковые уровни, морфология, морфа, морфема, фон, фонема.

Bir qarashda, til tovushlardan, so'zlardan, va ularning tasodifiy birligidan tashkil topgandek tuyuladi, lekin aslida til mukammal tizimni tashkil etadi[6,45].

Tilni yaruslarga ajratishning asosiy shartlaridan biri, har bir yarusning o'z birligiga ega bo'lishidir. Ma'lumki, fonetik –fonologik yarusning birligi fon va fonema deb ataladi. Fon va fonema nutqdagi eng kichik ma'no anglatmaydigan, lekin ma'no anglatuvchi birliklarining ma'nosini o'zgartirishga xizmat qiladigan birliklardir[1,17].

Morfologiyaning birligi esa – nutq faoliyatidagi eng kichik ma'no anglatuvchi elementdir. Bu elementning nutqdagi ko'rinishi morf va tildagi ko'rinishni morfema deyiladi. O'zbek tilidagi ishchi so'zi ikkita morfemadan tashkil topgan, chunki bu so'zning tarkibida ikkita eng kichik ma'no anglatuvchi birlik; ish va chi bor. Ish va chi elementleri boshqa kichikroq ma'nodor bo'laklarga bo'linmaydi. Ish so'zini i sh singari bo'laklarga bo'lish mumkin, lekin ular hech qanday ma'no anglatmaydi. Ishchilarimizdan degan so'zda esa, oltita eng kichik ma'no anglatuvchi bo'laklar bor; ish-chi-lar-im-iz-dan. Ish so'zining o'zagi, chi-kasbni ko'rsatuvchi, lar – ko'plik ma'nosini anglatuvchi, im – shaxs ma'nosini, iz – ko'plik ma'nosini va dan – chiqish ma'nosini anglatuvchi elementlerdir. Shunga o'xshash misollarni boshqa tillardan ham keltirish mumkin.

Ingliz tilidan; fishers so'zi uchta ma'no anglatuvchi birlik, ya'ni fish-er va –s dan tashkil topib, o'zbek tiliga baliqchilar deb tarjima qilinadi.

Shunday qilib, morfologiyaning birligi fonetika, fonologiya birligidan tubdan farq qiladi. Morfologiya birligi ma'nodor, fonetikaniki esa, ma'no anglatmaydigan birliklardir. Morf va morfemalarni ikki tomonlama birliklar deb yuritiladi; fon va fonemalar esa, bir tomonlama birliklardir. Chunki morf va morfemalarning ifodalovchi va ifodalanuvchi tomonlari bor (ba'zi adabiyotlarda ifodalovchi plan va ifodalanuvchi plan deb ham yuritishadi). Ifodalovchi deganda morf va morfemalarning og'zaki nutqda eshitiladigan tovush va tovushlar birikmasini yozma nutqda esa, harflar yoki harflar birikmasini tushunamiz. Ifodalanuvchi deganda eshitilgan tovush yoki ko'rilayotgan harfning anglatadigan ma'nosi tushuniladi.

Morf va morfemalarni bo'g'inlar bilan aralashtirmaslik lozim. Birinchidan morf va morfemalarni tilning morfologik yarusi o'rganadi. Ikkinchidan, morf va

morfemalar hamma vaqt bo'g'inlarga to'g'ri kelavermaydi. So'z yasovchi affiksi bo'lmagan sodda [tub] so'z sanaladi, chunki qadimgi rus tilidagi реть [baxs ma'nosida] so'zi ishlatilishidan chiqib ketgan. Aslida esa, ретивый so'zi реть ot va –ив sifat yasovchi morfemadan tashkil topgan. Hozirgi rus tilidagi нужный, хижина, кольцо so'zlarini ham huddi shu usulda tushuntirish mumkin. Bir vaqtlar rus tilida нужна, хижа va коло so'zlari bo'lgan, ana shu so'zlarga –и, ин, ц so'z yasovchi va forma yasovchi ьй, а, о larning qo'shilishi natijasida hosil qilingan. Lekin hozirgi paytda bu so'zlar tub so'zlar qatoridan o'rin olgan va ularning tarkibi to'g'risida gap borganda, ularni quyidagi morfemalarga ajratishadi; нужн-ьй, ХИЖИН-а, КОЛЬЦ-о.

Ikkinchi usuliga esa, quyidagilar misol bo'la oladi. Hozirgi zamon rus tilida жир degan so'z bor. Bu so'z tub so'z hisoblanadi. Rus tilida bu so'zga o'zakdosh so'zlar ham mavjud, masalan; жизнь, живой. Bu so'zlarning asosida yotgan o'zak ham ma'lum – жить. Lekin hozirgi paytda жир so'zi bilan qolgan uch so'z orasida hech qanday bog'lanish sezilmaydi. Aslida esa жир so'zi жи o'zagidan va –r so'z yasovchi qo'shimchadan tashkil topgan bo'lib, hayotda orttirilgan degan ma'noni anglatgan. Shunday qilib, qadimgi rus tilidagi- r so'z yasovchi morfema hozirgi vaqtda o'zakning ajralmas qismi hisoblanadi va bu o'zak asosida yangidan- yangi so'zlar yasaladi; жирный, жиреть, обезжиренный va hokazo.

Ba'zan soddalashuv so'z tarkibida sodir bo'ladigan qator fonetik o'zgarishlar natijasida amalga oshadi. Masalan, rus tilidagi закоулок so'zining soddalashuvida ikki omil o'z ta'sirini o'tkazadi;

a) bu so'zning tarkibidagi bir bo'g'in tushib qoldi;

aslida bu so'z quyidagicha ko'rinishga ega edi; заколоулок;

b) bu so'zning asosida yotgan коло o'zagi ishlatilishidan chiqib ketdi.

Adler nemis so'zining soddalashuvida so'z tarkibidagi fonetik o'zgarishlar katta ahamiyatga ega bo'ldi. Hozir bu so'zning ma'nosi burgut dir. Aslida bu so'z qo'shma so'z ya'ni adal va –ag bo'lib, asil qush degan ma'noni anglatgan. Bu so'zdan fonetik o'zgarishdan tashqari ag so'zi ishlatilishdan chiqib ketgan. Rus

tilidagi *завтра* soʻzining dastlabki fonetik tarkibi *завтра* boʻlib, *за* va *утро* dan tashkil topgan.

Soʻzning morfologik tarkibining soddalashuvi, ayniqsa bir tildan ikkinchi tilga soʻz oʻzlashtirilganda koʻp roʻy beradi: yasama va qoʻshma soʻzlar sifatida oʻzlashtiruvchi tilga kirib keladi. Masalan, ingliz tilidan oʻzlashtirilgan futbol soʻzi oʻzbek tilida tub soʻz hisoblansa, ingliz tilida qoʻshma soʻzdir: *foot* – oyoq va *ball* – toʻp. Nemis tilidan kirib kelgan kurort soʻzi ham bu tilda qoʻshmadir, yaʼni *kur-* dam ort- joy. Oʻzbek tiliga fors tilidan kirib kelgan *astoydil* soʻzi garchi oʻzbek tilida tub soʻz hisoblansa ham, fors tilida uch soʻz hisoblansa ham, fors tilida uch soʻzdan tashkil topgan- az tagi dil.

Qayta tuzilish

Soʻz moddiy tarkibini oʻzlashtirishning qayta tuzilish yoʻli deganda soʻzdagi morfemalarning chegarasini oʻzgarishi va buning natijasida yangi affiksial morfemalarni paydo boʻlishi tushuniladi.

Qayta tuzilishda soʻzning negizi yasamaligicha qolaveradi, lekin u morfemalarga ajratilayotganda ularning chegarasi oʻzgarib, bu soʻzni tuzishda ishtirok etgan dastlabki morfemalar asl koʻrinishini yoʻqotadi va soʻz yangicha tarkibiy qismlarga ajratiladi. Qayta tuzilish jarayonida analogiya hodisasi va eskirgan morfemalarning tildan chiqibketishi ayniqsa katta ahamiyatga ega boʻladi. Masalan, hozirgi zamon rus tilida *смелость* va *готовность* yasama soʻzlari bor. Birinchisi *смел* oʻzagi va *–ость* soʻz yasovchi morfemadan, ikkinchisi *еса*, *готов* oʻzagi va *ность* soʻz yasovchi morfemasidan tashkil topgan. Shunday qilib, hozirgi zamon rus tilida bir funksiyani bajaruvchi ikki soʻz yasovchi suffiks *–ость* va *ность* bor. Baʼzi olimlarning fikricha *ность* morfemasi keyinroq paydo boʻlgan, dastlabki *–ость* dir. Ular buni quyidagicha izohlashadi. Bir vaqtlar rus tilida *готовый* va *готовный* sifatlari boʻlgan. Bu sifatlardan mavhum ot yasalganda *готовный* sifatlari boʻlgan. Bu sifatlardan mavhum ot yasalganda *готовный* soʻziga *–ость* affiksi qoʻshilgan. Yasalgan otni avvallari quyidagicha tarkibiy qismlarga ajratishgan: *готовн-ость*; *-н* –va *ость* negiz yasovchi morfemalar yonma – yon turganligi uchun

vaqt o'tishi bilan ular bir- biriga qo'shilib ketgan va hozirgi kunda bu so'z yangicha tarkibiy qismlarga ajratiladi: готов- o'zak va ность negiz yasovchi morfema. Bu hodisa, o'z navbatida, tildan готовный degan sifatni tushib qolishga sababchi bo'lgan. Mavhum ot готовность bevosita готовный sifatiga –ность morfemasini qo'shish orqali yasaladi, deb qabul qilingan [7,56].

Shunday qilib, bu misolda ko'rsatilgan qayta tuzilish jarayonini quyidagicha tasvirlash mumkin:

ГОТОВ – и-ый < ГОТОВ –и –ость< ГОТОВ- НОСТЬ

Ba'zi hollarda so'zlar ham qayta tuziladi. Bunga rus tilidan yana bir misol keltirish mumkin. Bu tilda unli bilan boshlanadigan olmoshlarning undosh bilan boshlanadigan variantlari ham bor.

Я дал ему книгу Я дал им книгу

Я пришел к нему Я пришел к ним

Bir vaqtlar rus tilidagi с va к bir tovushdan emas, balki uchta tovushdantashkil topgan: сын, кн.

Ma'lumki, predloglar yordamchi so'zlarga mansub bo'lib, nutqda urg'u olmaydi. Ular olmoshlar oldida ishlatilganda, ritmning ta'siri natijasida, olmoshlar bilan qo'shilib talaffuz qilingan: кнему, сним. XXII va XIII asrga kelib, unsiz jarangsiz ь tovushini til sistemasidan chiqib ketishi natijasida yuqorida keltirilgan so'zlar orasidagi chegara o'zgaradi: dastlabki uch tovushli predloglar uning birinchi tovushi mustaqil so'z – predlogga aylanadi, oxirgi tovush esa, olmoshlarning boshlang'ich tovushlari qatoriga o'tdi. Buni quyidagicha izohlash mumkin:

СЫН ИМ < СНИМ < СЬ НИМ < С НИМ

Murakkablashuv

So'zning moddiy tarkibini o'zgarishining uchinchi yo'li murakkablashuv nomini olgan.

Murakkablashuv deganda, avval tub so'z hisoblangan so'zlarni yasama yoki murakkab so'zlar qatoriga o'tib qolishi yoki bir morfemali so'zlarni ikki va undan ortiq morfemali so'zlarga o'tib qolishi tushuniladi.

Masalan, golland tilidan rus tiliga o'tgan zonedek so'zi зонтик tarzida o'zlashtirilib, analogiya qoidasiga binoan bu so'zning tarkibi столик, домик so'zlari tarkibi singari зонт va ик morfemalariga ajratiladi. Murakkablashuv hodisasi avvalgi hodisaga qaraganda tillarda kamroq uchraydi.

Shunday qilib, so'z moddiy tarkibining o'zgarishi deganda mazkur so'zning dastlabki ko'rinishi bilan uning hozirgi morfologik tarkibi orasidagi o'zgarish tushuniladi. Bu hodisalarni aniqlashda qiyoslash katta ahamiyatga egadir. So'z tarkibining o'zgarishi til taraqqiyotini ko'rsatuvchi omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bektoshev O. O'zbekiston respublikasi oliy ta'limi vazirligi qo'qon davlat pedagogika institute. Aprel, 2022
2. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
5. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
6. Irisqulov, M. (1992). Tilshunoslikka kirish. Respublika Xalq ta'limi vazirligi dorilfunun va pedagogika institutlari talabalari uchun qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi.
7. Aliyeva, N. (2021). Similarities And Distinctive Features Of Uzbek, Russian And English Phrases. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 315-321.

8. Alieva, N. (2022). The Use of New Phraseological Units and Collocations in the Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 66-72.
9. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.
10. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(12), 206-211.